

ЭКСТРАКЦИОННАЯ ПЕРЕГОНКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Адизова Н.З.

доцент, Бухарский инженерно-технологический институт

Хакимова Р.Ч.

Саидова С.С.

студент, Бухарский инженерно-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935464>

Ароматические углеводороды являются важнейшими продуктами нефтехимии. Современное количество ароматических углеводородов в сутки из состава нефтяных фракций, риформинга, его извлекают из состава продуктов каталитического риформинга [1]. Известно, что себестоимость нефтепродуктов высока и в основном это ароматические углеводороды. После экстракции качество этих продуктов меняется, поэтому обработка технологические процессы, такие как превращение товаров в продукты, являются топливом приводит к удорожанию извлекаемого ароматического углеводорода. На сегодняшний день ароматические углеводороды производятся в нашей республике не выпускается. Одной из основных причин этого является небольшая сырьевая база. Нефть в нашей республике добывается редко, и почти вся добываемая нефть перерабатывается. Производство в основном расходуется на производство бензина, дизтоплива, нефти, битума, вот и все наряду с нефтеперерабатывающими заводами в нашей стране есть ароматические не приспособлен для добычи углеводородов.

C:\Users\Public\Documents\bruker\OPUS_87_10\DATA\MEAS\0-100 C.O 0-100 C Instrument type and / or accessory 6/10/2022

а)

Page 1/1

Color	Hit Quality	Compound name	CAS Number	Molecular formula	Molecular weight
Blue	100	BENZENE	71-43-2	C6H6	78.11

Color	File	Path	Spectrum Type
Red	0-100 C.O	C:\Users\Public\Documents\bruker\OPUS_87_10\DATA\MEAS	Query Spectrum

б)

Page 1 of 1

а) из очищенной от воды смеси ароматических соединений C₆₋₈ Тoluол-ректификат ИК-спектр, б) данные ИК-спектратора ИК-спектры толуола основания и полученные ИК-спектры толуола сравнимы спектрограмма. Жидкие продукты процесса пиролиза и дешевле, и дешевле масляных фракций сырье, богатое ароматическими

углеводородами, которое образуется в результате его переработки ароматические соединения выгодны с точки зрения стоимости экстракции. Бензол, толуол, этилбензол, о, м, п-ксилол, в основном циклогексан, бензойная кислота, стирол, для производства фталевой, терефталевой кислоты, фенола и различных растворителей является основным сырьем [2]. Жидкие продукты процесса пиролиза - пиролизный дистилят, пиролизное масло и ароматические углеводороды из состава побочного продукта, диметилсульфоксид + экстрактивная перегонка в смешанном растворителе, состоящем из диэтиленгликоля результаты, полученные на лабораторном приборе, и их математическая обработка в результате были созданы оптимальные технологические условия.

а)

б)

б) из очищенной от воды смеси ароматических соединений C₆₋₈ ИК-спектр этилбензола-ректификата

Сравниваются ИК-спектр этилбензола в основании и ИК-спектры полученного этилбензола. Диметилсульфоксид (ДМСО) является важным биполярным растворителем. ДМСО меньше по сравнению с такими растворителями, как диметилформамид (ДМФА), диметилацетамид (ДМАА). токсичен и широко используется в качестве растворителя в органическом синтезе, растворим в воде [5]. Ароматические растворители в диэтиленгликоле (ДЭГ) и диметилсульфоксиде хорошая растворимость углеводородов, плохая растворимость н-парафинов и нафтенов что, их широкое применение в промышленности, и пиролизный дистилят растворитель с селективным действием для выделения из его состава бензола, толуола, ксилола что заставило его использовать. Результаты, полученные в экспериментах, проведенных в лабораторных условиях анализа представлены на рисунках. Разделенные бензол, толуол и ксилолы ИК спектры сравнивали с литературными данными. В результатах по-видимому, чистота ароматических углеводородов была очевидной.

ITALY

ITALY

В статье продукты, образующиеся при переработке нефти и газа методом извлечения ароматических углеводородов из его состава в смешанных растворителях диметилсульфоксид и возможности использования смеси растворителей диэтиленгликоля и эффективность изучена. Химический состав выбранного местного сырья – газ определяют хроматографическими, масс-спектрометрическими методами. Состав получаемых продуктов были получены и сопоставлены ИК-спектры. Пиролиз с высоким содержанием ароматических углеводородов вторичным продуктом процесса является пиролизный дистиллят как экспериментальный объект. Одним из основных продуктов нефтегазоперерабатывающей промышленности является бензол, ароматические углеводороды, такие как толуол, ксилолы, стирол, инден, нафталин, антрацен. Ароматические растворители в диэтиленгликоле (ДЭГ) и диметилсульфоксиде хорошая растворимость углеводородов, плохая растворимость n-парафинов и нафтенов что, их широкое применение в промышленности, и пиролизный дистиллят растворитель с селективным действием для выделения из его состава бензола, толуола, ксилола что заставило его использовать как. Результаты, полученные в экспериментах, проведенных в лабораторных условиях анализа представлены на рисунках 1-3. Разделенные бензол, толуол и ксилолы, и ИК-спектры ароматических соединений C_9+ с литературными данными сравнивали. Результаты показывают, что ароматические углеводороды чистота налицо. Во фракции C_9+ инден, антрацен, антрахинон и нафталин мы можем видеть в анализе, что есть гомологи.

Литература:

1. Джурова Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.
2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. ЖУРАЕВА Л., ҚОДИРОВ О. SEPARATION OF AROMATIC HYDROCARBONS IN MIXED SOLVENTS BY THE METHOD OF EXTRACTIVE DISTILLATION //UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[3/2] ISSN 2181-7324.
5. Джурова Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15

6. Rakhmatillaeva J. L., Ulugbek B., Sevinch E. PYROLYSIS AND PYROLYSIS PROCESSES OF HYDROCARBONS //E Conference Zone. – 2022. – С. 105-108.
7. Джураева Л. Р. Использование визуального контента в модернизации образования //Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе. – 2021. – С. 13-17.
8. ДЖУРАЕВА Л. Р., КАСИМОВА Н. А. БИОПРОБЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.
9. Джураева Л. Р., Баракаев У. А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБУХАНИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОГЕЛЯ //Conferencea. – 2022. – С. 93-94.
10. Джураева Л. Р. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот со стиролом //Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 71-73.
11. Мухаммадиев Б. Т., Джураева Л. Р. Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.
12. Жўраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.
13. Ниязов Л. Н., Жўраева Л. Р., Бердиева З. М. Кимё фанини ўқитишда кейс-стади усулидан фойдаланиш масалалари //Интернаука. – 2018. – №. 47-2. – С. 62-63.
14. Мавланов Б. А., Джураева Л. Р. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ //Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.
15. Джураева Д. Д., Джураева Л. Р., Ниязов Л. Н. Мотивация как фактор развития потенциала учащихся в высших технических учебных заведениях //Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. Т. 3.—Екатеринбург, 2014.
16. Джураева Лайло Рахматиллаевна Анализ Состава Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки. <https://scholar.google.com/citations> 2022/11/12, 150-154стр
17. Use of pyrolysis distillate raw materials for obtaining benzene <http://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/1973/1908>
18. Research of single and multi-stage extraction process of pyrolysis distillate of "uz-kor gas chemical" jv llc <https://www.journals.company/index.php/hesr/article/view/182>

